

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI MA'NAVIY FAOLIYATGA METODIK TAYYORLASHDA ILMIY TO'GARAKLARNI ROLI

Nabiyeva Dilfuza Temirovna

O'zbekiston – Finlandiya

pedagogika instituti o'qituvchisi

nabiyevadilfuza07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760737>

Annotatsiya: Ushbu maqola ilmiy to'garaklar faoliyatini samarali tashkil etish, boshqarishda uning rahbari (o'qituvchi murabbiy)ning talabalarni qiziqishi, ehtiyoji, yoshini inobatga olib to'garak faoliyatini tashkil etishi. Loyiha, mustaqil ta'lim topshiriqlari, turli-tuman tadqiqotlar, debatlar, ya'ni baxs-munozara, fan kechalari, atoqli olim, shoir, yozuvchi san'atkor, ishlab chiqarish ilg'orlari bilan uchrashuvlar uyushtirishi va ilmiy to'garaklarni ta'limdagi ahamiyati haqida.

Kalit so'zlar: Ilmiy to'garak, to'garak rahbari, oliy ta'lim muassasasi, to'garak a'zolari, to'garak dasturi, kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik bilim, ko'nikma, malaka, rivojlantirish.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективной организации и управления научными кружками, организации деятельности кружка его руководителем (учителем-наставником) с учётом интересов, потребностей и возраста учащихся. Проекты, самостоятельные учебные задания, различные исследования, диспуты, научные вечера, встречи с выдающимися учёными, поэтами, писателями, художниками, руководителями предприятий, а также значение научных кружков в образовании.

Ключевые слова: Научный кружок, руководитель кружка, высшее учебное заведение, кружковцы, программа кружка, профессионально-педагогическая направленность, знания, умения, навыки, квалификация, развитие.

Abstract: This article is about the effective organization and management of scientific circles, the organization of the activities of the circle by its leader (teacher-mentor), taking into account the interests, needs, and age of students. Projects, independent educational assignments, various research, debates, science evenings, meetings with prominent scientists, poets, writers, artists, and industrial leaders, and the importance of scientific circles in education.

Key words: Scientific circle, circle leader, higher education institution, circle members, circle program, professional and pedagogical orientation, knowledge, skills, qualifications, development.

Ilmiy to'garaklar faoliyatini samarali tashkil etishda va boshqarishda uning rahbari (o'qituvchi murabbiy)ni tinimsiz faoliyati alohida ahamiyatga ega. Chunki, u bir vaqtni o'zida ham maslaxatchi (tyuter), ham talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat etuvchi (ingvigilator) bo'la olgandagina jamiyatimizning OTM oldiga talabalarni ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash bo'yicha vazifasini hal etishda munosib hissa qo'sha oladi.

To'garak rahbari talabalarni ijodiy faoliyatlarini tashkil etish uchun quyidagi omillarga amal qilishi lozim;

-To'garak dasturini tuzishda, o'rganiladigan mavzularni tanlashda to'garak a'zolarining mayli, qiziqishlari, bilim, ko'nikma va malakalarining shakllanganlik darajalarini hisobga olishi;

-to'garak a'zolari bajarishlari lozim bo'lgan topshiriqlarni tanlashda ularni individual xususiyatlari, axloqiy fazilatlarini, jismoniy imkoniyatlari, estetik didlari, mehnatsevarligini hisobga olish asqotadi.

Mamlakatimizda "Uzluksiz ma'naviy tarbiyalash" dasturini amalga oshirayotgan hamda talabalarni o'sib borayotgan ma'naviy ehtiyojlarini qondirish vazifasi to'garak ishida rahbar murabbiyni ma'naviy mazmun bilan boyitilgan ko'rsatmalari va suhbatlari hamda to'garakni faoliyatini kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik asosida bajarilgan amaliy ishlar, ma'ruzalar tayyorlash, tinglash va muhokama qilishni ko'zda tutadi.

"Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" fani bo'yicha to'garaklar tizim hosil qiluvchi xususiyatga ega. Uning doirasida turli ob'yektlarda ekskursiyalar uyushtirish, turli mavzularda kechalar, viktorinalar, uchrashuvlar o'tkazish, stendlar tayyorlash, devoriy gazetalar, qo'lyozma jurnallar va b.q. chiqarish mumkin.

Ilmiy to'garaklarning faoliyati u yoki bu fan dasturi materiallarini takrorlashdan yoki ma'lum bir fan bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazishdan iborat bo'lmasligi kerak. Ilmiy to'garaklarning asosiy vazifasi to'garaklar a'zolarining ma'lum fanga qiziqishlariga tayangan holda talabalar bilimlarini har tomonlama kengaytirish, chuqurlashtirish asosida ularning bilish faoliyatlarini o'stirish, mustaqil ishlashga o'rgatish, qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir.

Ilmiy to'garaklar ish rejasi va dasturlariga muvofiq ravishda ularning a'zolari tomonidan tayyorlangan referatlar va dokladlar tinglanadi va muhokama

qilinadi; muzey va ko'rgazmalarga, ilmiy-tadqiqot institutlariga, ulug' ajdodlarimiz xotiralariga bag'ishlab kechalar o'tkaziladi, devoriy gazetalar chiqariladi; ishlab chiqarish korxonalariga ekskursiyalar uyushtiriladi; turli-tuman kuzatish, tajriba- sinov, izlanishlar olib boriladi; al'bom, xarita, sxema, modellar, tayyorlanadi; konferensiyalar o'tkaziladi; turli-tuman ijtimoiy foydali va unumli mehnatga jalb qilinadi.

To'garaklar a'zolarining mustaqil ishlashini yo'lga qo'yish uchun ularni oddiy ilmiy-tadqiqot usul va metodlari, kitob va asl manbalar ustida ishlash, bibliografiya tuzish, ma'lum maqsadga qaratilgan kuzatishlar olib borish, birlamchi manbalarning izlab topish, o'rganish, to'plash va ularni qayta ishlash, tizimlashtirish bilan tanishtirilib boriladi.

Ilmiy to'garaklar ba'zasida uning a'zolarini faol ishtirokida turli-tuman tadqiqotlar, debatlar, ya'ni baxs-munozara, fan kechalari, atoqli olim, shoir, yozuvchi san'atkor, ishlab chiqarish ilg'orlari bilan uchrashuvlar uyushtiriladi, ko'rik tanlovlar, daholar kuniga bag'ishlab konferensiyalar o'tkaziladi.

To'garak rahbari mashg'ulotlarda talabalarning ijodiy faoliyatlarini tashkil etishi uchun quyidagi omillarga e'tiborini qaratishi lozim. U to'garak va uning dasturini tuzishda, o'rganiladigan mavzularni tanlashda talabalarning qiziqishi, hayotiy tajribasi hamda bilim, ko'nikmalarining darajasini hisobga olgan holda ularga bilimlar berishi asqotadi.

Ma'lumki, auditoriya mashg'ulotlari jarayonida u yoki bu kursda asosan bir xil yoshdagi talabalar tahsil oladilar. Bundan farqli o'laroq to'garak mashg'ulotlarida turli kurslarda ta'lim-tarbiya olayotgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari qiziqishlari va layoqatlari bo'yicha biriktirilib o'qitiladi. Chunki, ilmiy to'garaklar mashg'ulotlarini talabalarning o'zlari, o'z qiziqishlari, intilishlari va loyihalash layoqatlariga ko'ra tanlaydilar va mashg'ulotlarda faol ishtirok etadilar.

Shu asosda tashkil qilingan va faoliyat ko'rsatayotgan to'garaklarning talabalarni-boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash bo'yicha yaratib bergan imkoniyati shundan iboratki, ularda yuqori kurs talabalari kichik kurs talabalari oldida namunali xulq-atvor sohibi, mashg'ulotlarda egallagan nazariy bilimlari va yuqori amaliy ko'nikmalari, malakalari bilan topshirilgan ishga ma'suliyat bilan yondashishi, o'rnak bo'la olishlari uchun shart-sharoit yaratishni taqoza etadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, auditoriya mashg'ulotlari o'quv (dars) jadvaliga muvofiq belgilangan vaqt, unda ko'rsatilgan auditoriyalarda o'tkaziladi. Ilmiy to'garaklar esa tanlangan yo'nalishiga mos ravishda belgilangan joylarda, ya'ni

o'quv mashg'ulotlarida, tajribachilik maydonlarida, issiqxonalar va qo'riq xonalarda, tabiatshunoslik muzeylarida o'tkazilishi mumkin.

Kafedralarda ma'naviy yo'naltirilgan to'garaklarni tashkil etishda milliy, mahaliy xususiyatlarni, o'tkaziladigan mashg'ulotlarning uslubiy, moddiy-texnik ta'minotini hisobga olish joiz. "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qituvchi kadrlar tayyorlashda talabalarga individual va jamoaviy bajariladigan topshiriqlar berish, ular ustida fenologik kuzatishlar olib borish, to'plangan natijalarni tahlil qilish, xulosa va qaror qabul qilish, ularda jamoada ishlash ko'nikmalarini, mehnatsevarlik kabi ma'naviy sifatlarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Mazkur ma'naviy sifatlarni ta'limni kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalashga metodik tayyorlashga imkon beradi.

Mamlakatimizda "Uzluksiz ma'naviy tarbiyalash" dasturini amalga oshirilayotganligi hamda o'quvchi yoshlarni o'sib borayotgan ma'naviy ehtiyojlarini qondirish vazifasi to'garak ishida rahbar-murabbiyning ma'naviy mazmun bilan boyitilgan suhbat va ko'rsatmalari hamda to'garaklarining kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik asosida ma'naviy yo'g'rilgan referat va ma'ruzalarni tayyorlash, tinglash va muhokama qilishni ko'zda tutadi [1].

D.U. Ergashev, D. Adilova "To'garaklar faoliyati samaradorligini oshirishning ayrim pedagogik-psixologik o'ziga xosliklari" nomli maqolasida to'garak mashg'ulotlarining talabalar va professor-o'qituvchilar faoliyatidagi ahamiyatini yoritgan, ya'ni to'garak a'zolari uchun ahamiyatli jihatlar:

- bo'sh vaqtni samarali va mazmunli o'tkazish;
- tajriba ortirish, malaka oshirish;
- o'zaro teng muloqotga kirishish;
- iqtidorini namoyon qilish;
- sohaga yanada qiziqitira olish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish;
- ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish;
- ijtimoiy faollikni oshirish;
- o'z-o'ziga ishonchni shakllantirish.

Professor-o'qituvchilarga taqdim etiladigan imkoniyatlar:

- talabalar bilan samarali muloqotga kirishish;
- talabalarining qiziqishlaridan xabardor bo'lish;
- ta'lim oluvchilarning yomon illatlarga berilishlarining oldini olish;
- ularning faoliyatlarini doimiy nazorat qilish;
- o'quvchilarning iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish;

-ta'lim muassasasi miqyosida o'tkaziladigan tadbirlarda ta'lim oluvchilarning faol ishtirokini ta'minlash [2, 8].

To'garak mashg'ulotlarini oyiga ikki marta taxminan 2-2.5 soat davomida o'tkazish joiz. Mashg'ulotlarni o'tkazish vaqtini aniqlashda talabalarning kundalik rejasi (tartibi)ni buzmaslikka harakat qilish lozim. To'garaklar ishini OTMda oxirgi mashg'ulotdan keyin 1-1.5 soat o'tishi bilan boshlash joiz. Bu talabalarga ovqatlanish, dam olish va to'garak mashg'ulotiga tayyorlanish imkonini beradi.

To'garak mashg'ulotlarida kasbiy-pedagogik uyg'unlashtirilganlik asosida talabalarni ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash, ta'limni innovatsion pedagogik texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish, bu sohada xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan tanishtirish, ko'rgazmali vositalar yordamida yakka, guruhli suhbat, maslahat, tushuntirish, hikoya qilish kabi metodlardan foydalanish hamda tarixiy obidalarga, muzeylarga ekskursiyalar uyushtirish, yetakchi mutaxassislar bilan uchrashuvlar tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1059-son.31.12.2019-yil "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" konsepsiyasi. <https://lex.uz>
2. Ergashev D.U., Adulova D. To'garaklar faoliyati samaradorligini oshirishning ayrim pedagogik-psixologik o'ziga xosliklari "Siddiq Rajabov o'qishlari" nomli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2015 yil 20-iyun.- T.: ToshDPU, 2015.
3. Shodiyev N., Safarov A., Nabiyeva D. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi fani bo'yicha auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda talabalarni ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash. Uslubiy qo'llanma.-Samarqand: SamDU, 2023. 84.

